

1 F258V, 1 V258F

● V
● F

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapiini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 F258V, 1 V258F

0 2 4 6 8 10 12

1 F258V, 1 V258F

0 2 4 6 8 10 12

1 F258V, 1 V258F

● V
● F

■ shallow
■ intermediate
■ deep
■ NA

0 2 4 6 8 10 12